

В.А.Болдырев

Кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданско-правовых дисциплин
Омской академии МВД России

УЧАСТИЕ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ СДЕЛКАХ

В статье автор показывает, что содержание российского законодательства о приватизации позволяет недобросовестным должностным лицам использовать юридические лица, созданные в организационно-правовой форме унитарных предприятий, для отчуждения имущества в обход стандартных приватизационных процедур. Автор считает единственным эффективным способом борьбы со злоупотреблениями данного рода – изменение закона.

Ключевые слова: юридическое лицо, унитарное предприятие, публичная собственность, приватизация, недействительная сделка, мнимая сделка, орган власти.

The problem of the content of Russian legislation which allows to dishonest public officer to use legal persons, which is made in form of unitary enterprise, for an alienation of public property, excluding standard privatization procedure is researched by the author in the article. The author considers that the sole way of solving the problem is alteration of legislation.

Keywords: legal person, unitary enterprise, public property, privatization, void contract, mock transaction, government body.

Существование в российской системе субъектов гражданского права юридических лиц – несобственников послужило основанием для введения ряда специальных норм, исключений из общего режима имущества публичных образований. Поскольку унитарные предприятия, обладающие государственным или муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, являются коммерческими организациями, можно говорить об обоснованности установления некоторых правил, упрощающих оборот публичного имущества, если оно передано названным организациям. Вместе с тем вызывает озабоченность отсутствие юридико-технической проработанности существующих норм приватизационного законодательства и отсутствие установленных законом формальных ограничений.

Определенные законодательством о приватизации процедуры, предшествующие отчуждению государственного и муниципального имущества (прежде всего, торги), призваны обеспечить извлечение максимальных выгод для публичного образования и при этом поощрить конкуренцию. В настоящее время практика применения законодательства о приватизации не может быть оценена как обеспечивающая интересы публичных образований в должной мере. Жизнь родила ряд «альтернативных схем», позволяющих без особых затруднений обойти императивные нормы закона.

Согласно п. 9 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»¹ сфера действия названного нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении. Приведенное правило помещает унитарные предприятия в зону особого внимания прежде всего органов прокуратуры, поскольку позволяет юридическим лицам отчуждать имущество публичных образований без выполнения процедур, обеспечивающих соблюдение интересов Российской Федерации, ее субъектов, а также муниципальных образований.

Обходя правила Закона о приватизации, заинтересованные должностные лица могут передавать имущество хозяйствующим субъектам, руководствуясь личной, в том числе и корыстной заинтересованностью, а не общественным благом. При этом образуется цепь юридических актов, в которую оказываются вовлеченными унитарные предприятия. Формально схема передачи выглядит так: публичное образование – унитарное предприятие – частный собственник. В действительности передача имущества унитарному предприятию не осуществляется, точнее, происходит исключительно на бумаге (мнимая сделка). После такой «передачи» унитарное предприятие, зачастую без реализации правомочий владения и пользования, осуществляет входящее в состав оперативного управления правомочие распоряжения имуществом.

Поскольку по приведенной схеме чаще всего развиваются отношения, связанные с отчуждением недвижимости, унитарное предприятие заручается «согласием» собственника, а в действительности, того же органа, который передал имущество в хозяйственное ведение юридическому лицу. Тем самым обеспечивается соблюдение нормы п. 2 ст. 295 ГК РФ и дублирующей ее нормы п. 1 ст. 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ

¹ Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 4. Ст. 251.

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»², согласно которым унитарное предприятие, наделенное правом хозяйственного ведения, не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия собственника.

В арбитражной практике встречаются случаи, когда сделки унитарных предприятий оспариваются по мотиву того, что они совершены в обход Закона о приватизации. В ряде случаев оспаривание сделок самими же органами публичной власти приобретает массовый характер, как, например, в случае с Муниципальным унитарным предприятием «Город»³, учрежденным на базе имущества муниципального образования город Омск. Примечательно, что при наличии временного разброса между моментами регистрации хозяйственного ведения унитарного предприятия с реальной передачей публичного имущества во владение юридическому лицу и последующим отчуждением в частную собственность суды зачастую отказывают в удовлетворении требований о признании сделок недействительными⁴.

Отсюда вывод: при наличии заблаговременно обдуманного решения об обходе приватизационного законодательства, «должной» подготовки к реализации схемы обхода, достичь цели несложно. Практика показывает, что для этого достаточно передать имущество в хозяйственное ведение заранее (за несколько месяцев), зарегистрировав новый правовой титул (если речь идет о недвижимом имуществе), и сделать это реально, т. е. обеспечив владение и пользование унитарным предприятием соответствующей вещью. Схема эта проста, а эффект, к которому стремятся должностные лица муниципального образования или государства, достигнут. На имеющуюся лазейку в законодательстве о приватизации неоднократно обращалось внимание в юридической литературе⁵, однако предложений, которые могли бы кардинально исправить ситуацию, пока, по нашим сведениям, не сделано.

2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 48. Ст. 4746.

3 См., напр.: Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28 июня 2007 г. № Ф04-4282/2007(35671-А46-13) по делу № 26-205/2005 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24 мая 2007 г. № Ф04-2388/2007(33614-А46-13) по делу № 26-305/2005 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

4 См., напр.: Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22 марта 2007 г. № ф04-1243/2007(32277-а46-13) по делу № 24-263/2005 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

5 См., напр.: Сергиенко А., Емелькина Н. Защита прав предпринимателей // Законность. 2008. № 9. С. 18–19; Бобков С. А. Казусы приватизации // Журнал российского права. 2007. № 9. С. 92–94.

Полагаем, что в действующее объективное право следует ввести формальные критерии, которые не позволяли бы должностным лицам обходить законодательство о приватизации или делали бы это крайне затруднительным. На наш взгляд, в Федеральном законе «О приватизации государственного и муниципального имущества» целесообразно установить, что сфера его действия не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении, *при условии, если данное имущество находится в хозяйственном ведении или оперативном управлении не менее двух лет.*

С точки зрения защиты публичных интересов, оптимальным был бы даже не двух-, а четырех-, пятилетний срок пользования имуществом. За этот период кадровый состав органов местного самоуправления претерпевает существенные изменения, прежде всего ввиду содержания отечественного избирательного права. У последующего поколения управленцев появляется возможность исправить необоснованные решения о передаче имущества в хозяйственное ведение унитарным предприятиям. Однако столь длительный срок необоснованно ограничил бы экономическую свободу унитарных предприятий, еще раз подчеркнув их положение в отечественной экономической системе как сомнительных контрагентов по сделкам.

Введение названных условий порядка отчуждения имущества унитарного предприятия без торгов было бы закономерно продолжением той линии, которая закреплена в п.п. 1 и 3 ст. 17¹ Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»⁶. Данным нормативным правовым актом установлено, что, по общему правилу, заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества, которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления государственным или муниципальным унитарным предприятиям, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров.

Распространение нормы Федерального закона «О защите конкуренции» на случаи отчуждения публичного имущества в собственность в порядке аналогии недопустимо, поскольку порядок приватизации регулируется отдельным законом. В то же время существование режима имущества, в рамках которого передача вещи в собственность имеет более простой порядок, чем передача в пользование, ставит под сомнение взвешенность установленных процедур заключения договоров.

⁶ Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3434. С. 8708–8751.